

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Kwijtscheldingswinst (Fed's Fiscale Brochures IB: 3.33)
Prof. Dr. M. J. H. Smeets/Mr. H. M. N. Schonis
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 11 -

Practische toepassing van de sociale wetgeving op de zelfstandige (en vrije) beroepen
G. vanden Avyle
Uitgeverij Service C.V. te Brussel
Prijs Belg. fr. 613 -

Administratieve praktijk inzake reglementering der prijzen
J. de Coster
Uitgeverij Service C.V. te Brussel
Prijs Belg. fr. 695,-

Reprint no. 12: De winstbijdragemethode als praktische toepassing van de marginale analyse
Overdruk uit: Kwartaalschrift, 1975
Universitaire Faculteiten Sint Aloysius te Brussel

Reprint no. 13: Couts et profits des structures nobiliaires dans une société de type pré-industriel: les Pays-Bas Méridionaux du XVème au XVIIème siècle. Overdruk uit: Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-contactgroepen, Economische groei en industriële revolutie in België, 1974
Universitaire Faculteiten Sint Aloysius te Brussel

Reprint no. 14: Forum. Publieke Holding: politiek onvermijdelijk of economisch wenselijk?
Overdruk uit: Tijdschrift voor Economie en Management, 1976
Universitaire Faculteiten Sint Aloysius te Brussel

Reprint no. 15: Effets de redistribution de revenus. Approche théorique et réflexions sur ses applications au marché commun
Overdruk uit: Revue du Marché Commun-nr. 191, dec. 1975
Universitaire Faculteiten Sint Aloysius te Brussel

Reprint no. 16: Meerderheidsstemming in de E.G.-Raad
Overdruk uit: Economisch en Sociaal Tijdschrift, jrg. 1976, nr. 1
Universitaire Faculteiten Sint Aloysius te Brussel

Reprint no. 17: De Europese integratie en de belgische ondernemingen
Overdruk uit: Economisch en Sociaal Tijdschrift, jrg. 1976, nr. 6
Universitaire Faculteiten Sint Aloysius te Brussel